

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 320 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar	253
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
Assimetrik pozitsiyalarni o'zgartirish sharoitida innovatsion usullarni amalga oshirish	257
A.T.Tangriyev	
O'smirlar o'rtasida suitsidal xatti-harakatlarni o'rganishning zamonaviy tendensiyalari.....	262
Qarshiboeva Gulnoza Abduqodirovna	
O'smirlardagi nevroz holatlarini korreksiyalashda tizimli yondashuvning psixologik aspektlari.....	268
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Psixik rivojlanish kechikishining turlari va uning kognitiv funksiyalariga ta'siri	272
Karimova Nozima Sobir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini ni rivojlantirish imkoniyatlari.....	276
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi	
Talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda tinglash madaniyatining o'rni.....	285
Homiyatova Mavluda Amon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarida kreativlikni shakllantirishning psixologik mexanizmlari	290
Xolturayev Asqarjon Panjiyevich	
O'zbekistonda ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishi: madaniy-tarixiy, ijtimoiy-huquqiy shart-sharoitlari.....	295
Yuldasheva Feruza Imomali qizi, Nurmamatova Sevara Sobir qizi	
Duduqlanish nutq nuqsoniga ega bo'lgan o'quvchilar ota-onalarini mutaxassislar bilan hamkorlik ishlarini shakllantirish yo'llari	299
Y.M. Abdullayeva	
Kommunikativ kompetensiyani shakllantirish uchun til o'qitishda autentik materiallarning o'rni	304
Joldasbaeva Arzayim Temirbaevna	
Qoraqalpoq oilalarining nikohdan rozilik in ilmiy tahlil qilish.....	308
Temirbekov Begdulla Orazimbetovich	
Использование нейронных сетей для обучения динамическому языку жестов	313
Ш.М. Жалгасбаева	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОМУ ЯЗЫКУ ЖЕСТОВ

Ш.М. Жалгасбаева

Докторант Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза

Аннотация: В статье исследуется использование нейронных сетей для распознавания и обучения динамическому языку жестов с целью повышения доступности и эффективности инклюзивного образования для слабослышащих и глухих студентов. Рассматриваются преимущества гибридных моделей (CNN + LSTM), которые позволяют эффективно распознавать жесты, а также адаптироваться к индивидуальным особенностям пользователей. Обсуждаются проблемы и вызовы, такие как нехватка качественных данных, необходимость учета контекста и вариативности жестов.

Ключевые слова: нейронные сети, язык жестов, инклюзивное образование, искусственный интеллект, адаптивное обучение, распознавание жестов, CNN, LSTM, мультимодальные системы, технологии ИИ.

Annotatsiya: Ushbu maqola eshitish qobiliyati past va kar o'quvchilar uchun inklyuziv ta'limning mavjudligi va samaradorligini oshirish uchun dinamik imo-ishora tilini tanib olish va o'rgatish uchun neyron tarmoqlardan foydalanishni o'rganadi. Gibrid modellarning (CNN + LSTM) afzalliklari ko'rib chiqiladi, ular imo-ishoralarni samarali aniqlash va foydalanuvchining individual xususiyatlariga moslashish imkonini beradi. Sifatli ma'lumotlarning etishmasligi, kontekstni hisobga olish zarurati va imo-ishoralarning o'zgaruvchanligi kabi muammolar va muammolar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: neyron tarmoqlar, imo-ishora tili, inklyuziv ta'lim, sun'iy intellekt, adaptiv ta'lim, imo-ishoralarni aniqlash, CNN, LSTM, multimodal tizimlar, AI texnologiyalari.

Abstract: The article explores the use of neural networks for recognizing and teaching dynamic sign language to improve the accessibility and effectiveness of inclusive education for deaf and hard of hearing students. The advantages of hybrid models (CNN + LSTM) that allow for effective gesture recognition and adaptability to individual user characteristics are discussed. Issues and challenges such as the lack of high-quality data, the need to take into account the context and variability of gestures are discussed.

Key words: neural networks, sign language, inclusive education, artificial intelligence, adaptive learning, gesture recognition, CNN, LSTM, multimodal systems, AI technologies.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия инклюзивное образование приобретает все большее значение, стремясь обеспечить равные возможности для учащихся с особыми образовательными потребностями. Среди таких категорий особое внимание уделяется слабослышащим и глухим людям, для которых язык жестов выступает основным средством общения. Однако традиционные методы обучения языку жестов сталкиваются с рядом ограничений, включая доступность, персонализацию и эффективность.

Современные технологии, включая нейронные сети, открывают новые перспективы для решения этих проблем. Нейронные сети предоставляют инструменты, которые могут повысить точность распознавания жестов, автоматизировать обучение и персонализировать образовательный процесс в зависимости от потребностей каждого учащегося. В данной статье анализируются ключевые аспекты применения нейронных сетей для распознавания и обучения динамическому языку жестов, а также их потенциал для использования в инклюзивных образовательных системах. Использование этих технологий способно не только облегчить процесс обучения для слабослышащих и глухих учащихся, но и способствовать созданию более доступной и справедливой образовательной среды.

1. Роль языка жестов в инклюзивном образовании

Язык жестов играет ключевую роль в обеспечении полноценной коммуникации и участия людей с нарушениями слуха в образовательном процессе. Он становится не только средством общения, но и

инструментом интеграции слабослышащих студентов в общеобразовательные учреждения, создавая для них равные возможности для получения знаний и участия в социальной жизни. На рис.1 показана актуальность данной проблемы согласно Всемирному докладу по проблемам слуха составленной Всемирной организацией здравоохранения.

Каждая страна или регион имеет свою систему жестов, которая может значительно отличаться, что делает изучение языка жестов многообразным и требует значительных усилий. В некоторых странах существует несколько вариантов языка жестов, учитывающих особенности местных культур и традиций. Например, американский, британский и международный языки жестов сильно различаются, что может создавать трудности при обучении и обмене информацией между студентами из разных регионов [1,2].

В инклюзивном образовании важно не только обучать жестовому языку, но и использовать его как средство интеграции. Это означает создание условий для того, чтобы студенты с нарушениями слуха могли участвовать в образовательном процессе наравне с другими учащимися. Такие подходы направлены на устранение барьеров в коммуникации и обучение всех студентов, независимо от их физических или сенсорных особенностей.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РОСТ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СЛУХА, 2019-2050

Рис.1. Прогнозируемый рост распространенности нарушения слуха с 2019 по 2050.

Однако традиционные методы обучения языку жестов, включая занятия с преподавателями и использование учебных материалов, часто оказываются трудоемкими и требуют значительного времени для овладения основными навыками. Эти методы, как правило, не всегда учитывают индивидуальные особенности учащихся и их темп обучения, что может замедлять прогресс. Для повышения эффективности обучения необходимы инновационные подходы, такие как использование технологий на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей, которые могут ускорить процесс обучения и сделать его более доступным для всех участников образовательного процесса [3].

2. Технологии нейронных сетей для распознавания жестов

С развитием искусственного интеллекта, в частности нейронных сетей, появилась возможность автоматизировать процесс распознавания жестов. Эти технологии открывают новые горизонты для обучения языку жестов, создавая более эффективные и доступные инструменты для взаимодействия и обучения. В этой области наиболее часто используются различные типы нейронных сетей, которые подходят для обработки визуальной информации и анализа временных зависимостей между жестами. Последовательность применения гибридной модели CNN + LSTM для распознавания жестов показана на рис.2.

Рис.2. Последовательность применения гибридной модели CNN + LSTM для распознавания жестов.

Сверточные нейронные сети (CNN) широко применяются для обработки изображений и видео, так как они хорошо справляются с извлечением пространственных признаков из изображений. Для распознавания жестов в видеопоследовательностях CNN помогают обнаруживать ключевые элементы, такие как руки, их положение и движения. Например, CNN можно использовать для выделения формы руки, ее положения относительно тела и выявления движений, что составляет основу для распознавания жестов. Эти нейронные сети также могут эффективно работать с различными фонами и шумами на изображениях, что делает их особенно полезными в условиях реального времени.

Рекуррентные нейронные сети (RNN) и их модификация Long Short-Term Memory (LSTM) являются мощными инструментами для обработки последовательной информации, такой как движения в языке жестов. Язык жестов представляет собой динамическую последовательность движений, где каждое движение зависит от предыдущего, что требует учета временных зависимостей. RNN и LSTM-сети способны запоминать контекст и последовательность событий, что делает их особенно подходящими для анализа жестов, состоящих из нескольких этапов или элементов, как в случае с динамическими жестами. Эти нейронные сети могут эффективно обрабатывать данные, поступающие по временным шагам, и понимать, какие жесты предшествовали текущему, что критично для распознавания [4].

Совмещение CNN и LSTM является одним из наиболее перспективных подходов в распознавании жестов. В такой модели CNN извлекает пространственные особенности из изображений, выявляя ключевые детали, такие как контуры и форма руки, а LSTM анализирует временные зависимости между последовательными кадрами видео. Такое сочетание позволяет эффективно распознавать как статические элементы, так и их изменения во времени, что значительно улучшает точность распознавания жестов. Гибридные модели предоставляют возможность учитывать как особенности конкретного жеста, так и его контекст в динамичной последовательности.

Эти подходы позволяют адаптировать системы распознавания жестов для разных пользователей, улучшая взаимодействие и обучение. Они также повышают точность системы, делая ее более устойчивой к различным помехам, таким как изменение положения камеры или различные стили исполнения жестов.

3. Преимущества использования нейронных сетей в обучении языку жестов

Использование нейронных сетей и искусственного интеллекта в обучении языку жестов открывает новые возможности для образовательного процесса, улучшая доступность, индивидуализацию и эффективность обучения. Рассмотрим основные преимущества этих технологий на рис.3.

Рис.3. Преимущества использования нейронных сетей в обучении языку жестов.

Автоматизация обучения:

Одним из наиболее значимых преимуществ является возможность автоматизации процесса обучения. Использование нейронных сетей позволяет создать системы, которые могут обучать языку жестов без постоянного присутствия учителя. Это открывает возможность для учащихся практиковаться в любое время и в любом месте. Системы, основанные на ИИ, могут предоставлять мгновенную обратную связь, что помогает учащимся сразу же исправлять ошибки и улучшать свои навыки. Такие платформы могут быть интегрированы в мобильные приложения, позволяя обучаться в удобное для учащегося время [5].

Индивидуальный подход:

Нейронные сети обладают способностью адаптироваться под каждого ученика, что позволяет реализовать индивидуализированное обучение. Системы могут отслеживать прогресс учащегося, выявлять его сильные и слабые стороны, а затем предоставлять персонализированную обратную связь. Это позволяет учителям и ученикам работать более целенаправленно, а также корректировать скорость и уровень сложности обучения в зависимости от успехов конкретного ученика. Такой подход способствует более глубокому освоению материала и улучшает результаты обучения.

Доступность и масштабируемость:

Технологии нейронных сетей делают обучение языку жестов доступным для широкой аудитории, включая людей, находящихся в удаленных регионах или имеющих ограниченный доступ к квалифицированным преподавателям. Разработка приложений и программного обеспечения позволяет организовать обучение для тысяч и даже миллионов пользователей одновременно, преодолевая географические и социальные барьеры. Это особенно важно для стран и регионов, где доступ к обучению жестов ограничен, или для людей с ограниченными возможностями, которые не могут посещать обычные учебные заведения.

Интерактивность:

Использование технологий распознавания жестов в реальном времени создаёт возможности для интерактивного обучения. Учащийся может взаимодействовать с программой, выполняя жесты и получая мгновенную обратную связь, что делает процесс обучения более динамичным и увлекательным. Такой подход способствует лучшему усвоению материала, так как учащийся имеет возможность не только изучать жесты, но и закреплять их на практике. Интерфейсы с распознаванием жестов помогают сделать обучение более увлекательным и персонализированным, мотивируя учащихся к большему вовлечению в процесс.

Таким образом, нейронные сети обеспечивают более эффективное, доступное и персонализированное обучение языку жестов, что способствует улучшению качества образования и расширению возможностей для людей с нарушениями слуха.

4. Проблемы и вызовы

Несмотря на значительные достижения в области распознавания жестов с использованием нейронных сетей, существует ряд проблем и вызовов, которые необходимо преодолеть для дальнейшего улучшения качества систем и их применения в обучении.

Качество данных:

Одной из самых больших проблем в обучении нейронных сетей для распознавания жестов является необходимость в большом количестве высококачественных данных. Для эффективного обучения моделей требуется разнообразие жестов в различных условиях — с разной освещенностью, углами камеры и фонами. К сожалению, создание и сбор таких данных является затратным и трудоемким процессом. В результате существует нехватка доступных и хорошо аннотированных датасетов, что

ограничивает возможности нейронных сетей в точности распознавания жестов. Это также усложняет обучение моделей на различных языках жестов и для разных культурных контекстов.

Контекст и многозначность жестов:

Язык жестов, как и любой другой язык, может быть многозначным, что представляет собой серьезную проблему для нейронных сетей. Один и тот же жест может иметь разные значения в зависимости от контекста, в котором он используется. Например, один жест, выполняемый в одной ситуации, может означать одно слово, а в другой — совершенно другое. Это требует от моделей распознавания жестов способности учитывать контекст, в котором жест был выполнен, что значительно усложняет задачу. Модели должны быть способны анализировать как сами жесты, так и окружающие их элементы, такие как мимика лица, поза тела и другие факторы, которые могут влиять на значение жеста [6].

Сложности с адаптацией:

Каждый человек может выполнять жесты по-своему, что приводит к вариативности в способах их исполнения. Это означает, что нейронные сети должны быть гибкими и способны адаптироваться к различным стилям выполнения жестов. Некоторые пользователи могут выполнять жесты более плавно, другие — с меньшей точностью или с определенными индивидуальными особенностями. Чтобы преодолеть эти различия, требуется разработка более гибких и адаптируемых моделей, которые смогут учитывать такие факторы, как личные особенности жестов, различия в возрасте, физическом состоянии или опыте пользователя. Этот вызов является важным шагом для создания инклюзивных и доступных решений для обучения жестов, которые подойдут широкому кругу пользователей.

Эти проблемы требуют комплексных решений, таких как улучшение качества данных, развитие контекстуальных моделей и создание более универсальных и адаптируемых алгоритмов. Только преодолев эти вызовы, можно будет создать надежные и эффективные системы распознавания жестов, способствующие улучшению обучения и интеграции слабослышащих студентов в образовательный процесс.

5. Перспективы использования нейронных сетей в инклюзивном образовании

В ближайшие годы ожидается значительный рост применения нейронных сетей для обучения языку жестов, что откроет новые горизонты для инклюзивного образования и предоставит возможности для более доступного и персонализированного подхода в обучении [7]. Рассмотрим несколько перспективных направлений, которые будут определять будущее технологий в этой области:

1. Развитие адаптивных образовательных платформ:

С развитием искусственного интеллекта и нейронных сетей, адаптивные образовательные платформы будут становиться все более распространенными. Такие системы смогут анализировать индивидуальные потребности каждого ученика, создавая персонализированные планы обучения, которые будут учитывать текущий уровень знаний и темп усвоения материала. Это позволит каждому учащемуся осваивать язык жестов в комфортном для него ритме, фокусируясь на наиболее трудных для него аспектах и эффективно преодолевая сложности. Адаптивные системы могут постоянно обновлять информацию о прогрессе учащегося и предложить соответствующие задачи для дальнейшего совершенствования.

2. Интеграция ИИ в образовательные учреждения:

Интеграция искусственного интеллекта в образовательные учреждения обеспечит доступ к современным методам обучения для более широкого круга людей с ограниченными возможностями. Системы распознавания жестов, построенные на нейронных сетях, могут быть внедрены в учебные заведения, предоставляя студентам с нарушениями слуха возможность взаимодействовать с учебными материалами, преподавателями и однокурсниками. Такой подход значительно улучшит качество обучения и инклюзии, предоставляя учащимся с особыми потребностями равные возможности для получения образования. Развитие ИТ-инфраструктуры в школах и вузах будет способствовать более эффективному внедрению таких технологий.

3. Разработка мультимодальных систем:

Еще одной важной перспективой является создание мультимодальных систем, которые будут сочетать распознавание жестов с голосовыми и текстовыми интерфейсами. Это позволит значительно расширить возможности обучения, сделав его доступным не только для людей, использующих жестовый язык, но и для тех, кто предпочитает текстовые или голосовые средства коммуникации. Такие системы будут учитывать различные способы восприятия информации и позволят учащимся взаимодействовать с программами обучения с помощью нескольких форматов одновременно, что сделает процесс более гибким и эффективным. Это также поможет преодолеть барьеры в обучении для людей с разными потребностями и предпочтениями, а также усилит вовлеченность и мотивацию учащихся.

4. Развитие взаимодействия с другими образовательными технологиями:

Нейронные сети и искусственный интеллект могут стать частью более широких образовательных экосистем, включающих виртуальную реальность (VR), дополненную реальность (AR), а также технологии синтеза речи и обработки текста. Комбинированное использование этих технологий позволит создавать инклюзивные обучающие среды, в которых каждый ученик сможет взаимодействовать с материалами в наиболее подходящей для себя форме. Например, в виртуальной реальности можно будет моделировать ситуации для практики жестового языка в реальной жизни, что поможет учащимся быстрее адаптироваться и улучшить свои коммуникативные навыки.

Таким образом, перспективы использования нейронных сетей в инклюзивном образовании открывают новые горизонты для создания более доступных, эффективных и персонализированных образовательных процессов. Эти технологии будут играть важную роль в создании инклюзивных образовательных платформ, улучшая доступ к обучению для людей с ограниченными возможностями и обеспечивая равные возможности для всех учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование нейронных сетей для обучения языку жестов в инклюзивном образовании открывает широкие возможности для улучшения качества образования и создания равных условий для всех учащихся, независимо от их физических особенностей. Технологии искусственного интеллекта, особенно нейронные сети, обеспечивают автоматизацию процессов обучения, персонализацию учебных планов и взаимодействие в реальном времени, что значительно повышает доступность и эффективность обучения для слабослышащих и глухих студентов.

Несмотря на существующие вызовы, такие как нехватка качественных данных, контекстуальные сложности и необходимость адаптации систем под различные стили исполнения жестов, технологии продолжают развиваться и совершенствоваться. В будущем нейронные сети могут значительно улучшить качество инклюзивного образования, обеспечив более глубокую интеграцию студентов с нарушениями слуха в общий образовательный процесс.

Интеграция ИИ в обучение жестов — это важный шаг к полноценной инклюзии, который позволит создать равные возможности для всех учащихся и обеспечит эффективное взаимодействие между студентами, преподавателями и образовательными учреждениями. Внедрение таких технологий может стать основой для более инклюзивного общества, где каждый человек, независимо от своих особенностей, имеет доступ к качественному и эффективному обучению.

Список использованной литературы

1. European Commission. (2020). Horizon 2020: Research and Innovation in the Field of Disabilities. Retrieved from <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home>
2. Сеитназаров, К., & Туремуратова, Б. (2022). Применение технологии искусственного интеллекта в системе дистанционного образования. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(1), 176–185. Извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/127>
3. Seitnazarov, K. K., Turemuratova, B. K., & Aytanov, A. K. (2024). Stages and Methods of Data Collection for Developing an Artificial Intelligence Model for Recognizing Letters of the Karakalpak Sign Language. 2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM), Altai, Russian Federation, pp. 2530-2534. doi: 10.1109/EDM61683.2024.10615102
4. O'Neill, M., & McCormack, J. (2021). Sign language recognition using machine learning algorithms. *Journal of Assistive Technology*, 15(2), 112-125.
5. Zhang, X., & Hu, S. (2017). *Gesture recognition for human-computer interaction*. Springer.
6. Сеитназаров, К. К., Туремуратова, Б. К., Айтанов, А. К. (2022). *Новости образования: XXI век*. 1(1), 176-185.
7. Turemuratova, B. K., Dosimbetov, A. M., & Madirimova, S. M. (2024). Software Development For Recognizing Letters Of The Karakalpak Sign Language Using Artificial Intelligence. *Onomázein*, 62, December, pp. 2582-2602.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.